

Interview-Fragen

Einleitende Fragen

1. Wie erfahren bist du im Erstellen von RML Rules und hast du bereits RML Rules erstellt?
 - sehr erfahren,
 - ziemlich erfahren,
 - neutral,
 - ziemlich unerfahren
 - sehr unerfahren
2. Wie erfahren bist du mit dem semantischen Web?
 - sehr erfahren,
 - ziemlich erfahren,
 - neutral,
 - ziemlich unerfahren
 - sehr unerfahren

Kurzfragen

3. Hat die Anwendung, während der RML Rule Erstellung, ausreichend Anleitung und Unterstützung geboten? (Waren irgendwelche Schritte unklar?)
 - Ja
 - Nein
4. Welches der beiden Methoden der RML Rule Erstellung hat deiner Meinung nach bessere Ergebnisse geliefert? Warum glaubst du das?
 - LXS
 - Manual
5. Können Sie sich vorstellen, dieses Tool bei Ihrer täglichen Arbeit zu verwenden, wenn Sie an der Erstellung von RML-Regeln beteiligt wären?
 - Ja
 - Nein

Ausführliche Fragen

6. Was war für dich die größte Schwierigkeit beim Erstellen der RML Rules sowohl in Bezug auf die Applikation als auch auf das manuelle Erstellen der Rules?
7. Welchen der beide Experimenteile hast du als herausfordernder empfunden?
 - Was genau fiel dir schwer?
8. Hat dir die Anwendung die Erstellung der RML Rules erleichtert und effizienter gemacht? Warum?

AI

9. Waren die Empfehlungen hilfreich und genau?

10. Würden Sie gerne mehr oder weniger intelligente Vorschläge erhalten?

Abschließend

11. Hast du aufgrund deiner Erfahrungen Vorschläge oder Verbesserungen für die Anwendung?

12. Gibt es abschließende Gedanken, die du noch äußern möchtest?

Interview Questions

Preparational Questions

1. how experienced are you in creating RML Rules, and have you already created RML Rules?
 - very experienced,
 - rather experienced,
 - neutral,
 - rather inexperienced
 - very inexperienced
2. How experienced are you with the semantic web?
 - very experienced,
 - rather experienced,
 - neutral,
 - rather inexperienced
 - very inexperienced

Short questions

3. did the application, during RML Rule creation, provide sufficient guidance and support? (Were any steps unclear?)
 - Yes
 - No
4. Which of the two methods of RML Rule creation do you think provided better results? Why do you think so?
 - LXS
 - Manual
5. Can you imagine using this tool in your daily work if you were involved in RML rule creation?
 - Yes
 - No

Detailed questions

6. what was the biggest difficulty for you in creating the RML Rules both in terms of the application and creating the rules manually?
7. Which of the two experiment parts did you find more challenging? What exactly did you find difficult?
8. did the application make it easier and more efficient for you to create RML Rules? Why?

AI

9. were the recommendations helpful and accurate?

10. would you like to receive more or less smart suggestions?

Finally

11. do you have any suggestions or improvements for the app based on your experience?

12. are there any final thoughts you would like to express?